

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210069>
УДК 638.132.2

МЕДОНОСНАЯ И СИДЕРАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СИНЯКА ОБЫКНОВЕННОГО

А.П. Савин,

гнс отдела рационального использования медоносных культур и
природопользования,
ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»

Аннотация: Исследования проведены в 2020-2023 г.г. на опытном поле «ФНЦ пчеловодства». Изучались способы посева (рядовой, широкорядный – 45 см.) и нормы высева (1,0;2,0;3,0 млн. шт/га всхожих семян). Наивысшая медопродуктивность и урожайность зеленой и сухой массы получена при широкорядном посеве с нормой высева 3,0 млн. шт/га всхожих семян.

Ключевые слова: пчеловодство, опыление, энтомофильные культуры, синяк обыкновенный, медопродуктивность

Пчеловодство является неотъемлемой составной отраслью аграрно-промышленного комплекса России. Во многих европейских странах за последнее время наметилась тенденция снижения урожайности энтомофильных культур несмотря на внесение возрастающих норм минеральных удобрений, применения средств защиты растений от вредителей и болезней; орошения и других традиционных приемов повышения продуктивности аграрного сектора.

Сдерживающим фактором роста урожайности как оказалось является недостаток пчел и как следствие неполноценное опыление энтомофильных культур. Таким образом практика в очередной раз показала, что законы земледелия отменить нельзя. Урожайность энтомофильных сельскохозяйственных культур ограничивается тем фактором который находится в минимуме.

Пока рано говорить о глобальном кризисе опыления, хотя недостаток опылителей уже стал реальностью и в нашей стране, с ее богатым флористическим разнообразием во всех природно-

климатических зонах страны. Чтобы полнее использовать неисчерпаемые медоносные богатства наших липовых лесов, зарослей иван-чая, малины и др. медоносов и дать людям больше лечебного элитного меда необходимо количество пчелиных семей в стране увеличить как минимум в 5 раз. В настоящее время насчитывается с колебаниями в зависимости от года от 3,0 до 3,5 млн.

В то же время необходимость увеличения медоносных пчел как опылителей актуальна для районов интенсивного земледелия, где основные пахотные площади заняты посевами сельскохозяйственных культур, в том числе энтомофильными, такими как гречиха, подсолнечник, рапс, горчица, клевер, люцерна, донники желтый и белый, эспарцет, кориандр, садовые и бахчевые плантации. Для полноценного опыления сельскохозяйственных энтомофильных культур, необходимость увеличения пчелиных семей также является весьма актуальной [1]. Одной из причин невысокой продуктивности пчеловодства является слабая медоносная база, особенно в европейской части России [2].

По нашему мнению стимулирующим фактором увеличения количества пчелиных семей и повышения продуктивности пчеловодства является внедрение в современные севообороты энтомофильных растений с высокой медопродуктивностью, таких как синяк обыкновенный.

Синяк обыкновенный (*Échium vulgáre L.*) двулетнее растение семейства Бурачниковых. В дикорастущем виде встречается повсеместно в степных и лесостепных районах европейской части страны и предгорьях Кавказа. Произрастает на пустырях, вдоль дорог на сухих лугах и склонах, особенно предпочитает места, где подстилающей породой является известняк [3].

Синяк обыкновенный в первый год жизни при весеннем посеве или раннелетнем посеве после появления всходов образует плотно прижатую к почве розетку листьев и начинает формировать стержневой корень, который проникает на глубину 40-60 см.

На второй год жизни из розетки вырастает до 5-7 хорошо облиственных простых или коротко ветвистых стеблей высотой 50-90 см, а в культуре 90-140 см. Довольно крупные цветки собраны в завитки на вытянутых цветоносах, выступающих из пазух листьев. Многочисленные завитки формируют в верхней половине стебля

вытянутое пирамидально-колосовидное соцветие. Цветки обоеполые с двойным околоцветником, венчик трубчато-выемчатый, с наружным опушением и голым зевом, сначала красноватым, потом синим или сиреневато-розовым цветом. На дне венчика хорошо развит нектарниковый валик, опоясывающий основание завязи. Нормально развитый стебель образует до полутора тысяч, а розеточный куст 5-6 тысяч цветков [4].

На перспективность синяка обыкновенного как масличной культуры указывали ученые еще в середине 20 века [5]. Однако особое значение синяк представляет как медоносное и сидеральное растение. Норма высева и способы посева синяка обыкновенного в средней полосе России слабо изучены, поэтому целью наших исследований является выявление оптимальных норм высева при рядовом и широкорядном посеве на урожайность зеленой и сухой массы, а также на медопродуктивность.

При рядовом и широкорядном (45 см) способы посева изучались следующие варианты с нормой высева 1) 1,0 млн. шт/га; 2) 2,0 млн. шт/га; 3) 3,0 млн. шт/га всхожих семян.

Наблюдение проводили на опытном участке ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» в 2020-2023 г.г. Почва серая лесная, тяжелосуглинистая, содержание гумуса 4,45 %. Площадь опытных делянок 10 м², повторность четырехкратная.

В условиях средней полосы России начало цветения синяка обыкновенного наступает в конце первой декады июня, массовое цветение в середине июня.

Наивысший урожай зеленой и сухой массы был получен на вариантах с широкорядным посевом. По мере возрастания норм высева показатели урожайности увеличиваются и наибольшего значения достигают при норме 3,0 млн. шт. всхожих семян на 1 га.

По результатам трехлетних исследований синяк обыкновенный можно отнести к одному из лучших и стабильных медоносных растений, он ежегодно независимо от погодных условий выделяет нектар. Особенно интенсивно происходит выделение нектара при температуре 24-30°C. В нашем опыте наибольшая сахаропродуктивность наблюдается при норме высева 3 млн.шт/га. Если сахаропродуктивность при рядовом посеве при норме высева 1 млн. шт/га принять за 100 %, то при норме 2 млн. шт/га она составит

116,9 %, при норме 3 млн. шт/га – 122,9 %, при широкорядном посеве соответственно – 117,7 % и 133,6.

Таблица 1 – Продуктивность синяка обыкновенного в среднем за 3 года

Способ посева	Норма высева млн. шт/га	Урожайность зеленой массы ц/га	Содержание сухого вещества %	Урожайность сухого вещества ц/га	Сахаропродуктивность кг/га
Рядовой	1	356,0	20,9	76,3	725,0
	2	477,6	20,1	96,0	847,3
	3	585,4	20,3	118,8	891,2
Широкорядный	1	451,2	21,7	97,9	855,8
	2	544,2	20,6	112,1	1007,4
	3	621,8	19,9	123,7	1143,1
НСР ₀₅ 6,6					

Необходимо отметить, что сахаропродуктивность при широкорядном посеве в 1,19-1,28 выше чем на вариантах с нормами высева при рядовом посеве.

Мед синяка светло-янтарный, густой, слабоароматный, но высоких вкусовых и лекарственных достоинств, кристаллизуется медленно в мелкозернистую массу.

Таблица 2 – Химический состав травостоя синяка обыкновенного (в % на С.В)

Сырой протеин	Сырая клетчатка	Сырой жир	Сырая зола	Калий	Кальций	Фосфор	БЭВ
8,5	31,5	1,01	13,9	3,30	2,21	0,31	49,0

Данные химического состава травостоя синяка обыкновенного, скошенного в период уборки на семена показывают высокое содержание сырой золы по сравнению со многими злаковыми и бобовыми культурами; особенно слагаемых сырой золы – калия и кальция и невысокое содержание сырого протеина.

Таблица 3 – Вынос основных питательных веществ из почвы травостоем синяка обыкновенного при ширококрядном посеве (кг/га)

Способ посева	Норма высев млн. шт/га	Азот	Фосфор	Калий	Кальций
Ширококрядный (45 см)	1	133,1	30,3	323,1	216,4
	2	152,4	34,4	370,0	247,7
	3	168,2	38,3	408,2	273,4

Во время уборки синяка обыкновенного на семена комбайном «ДОН-1500», оборудованным измельчителем соломы, растительная масса в виде мульчи разбрасывается по полю. Таким образом в почву возвращается большое количество основных элементов питания растений. Постепенно перегнивая данные питательные вещества входят в почвенно-поглощающий комплекс, что способствует повышению плодородия почвы. Таким образом, возделывание синяка обыкновенного имеет полифункциональное значение: во-первых, синяк обыкновенный является одной из лучших энтомофильных культур по медопродуктивности. Чтобы перевести сахаропродуктивность в медопродуктивность необходимо сахаропродуктивность 1143,1 умножить на коэффициент $1,25 = 1428,9$ кг/га меда.

Во-вторых семена синяка обыкновенного востребованы на рынке семян медоносных культур, а также как семена масличной культуры с содержанием масла около 30 %.

В третьих возделывание синяка обыкновенного с целью медосбора и получения семян позволяет пополнить пахотный слой основными питательными элементами: азотом, калием, кальцием и фосфором.

Список литературы

- [1] Савин А.П. Опыление важный фактор возделывания энтомофильных культур / А.П. Савин // Пчеловодство – 2022. № 6. 30-32 с.
- [2] Глухов М.М. Медоносные растения. / М.М. Глухов – Москва «Колос» 1974. 182-183 с.

[3] Савин А.П. Сияк обыкновенный – гарантии высокого медосбора / А.П. Савин // Материалы Международной конференции «Пчеловодство XXI век» / Международная промышленная академия, 19-22 мая 2008 г. – М.: Пищепромиздат 2008. 316-319 с.

[4] Савин А.П. Технология возделывания сияка обыкновенного (*Échium vulgáre* L.). Новое в науке и практике пчеловодства (к 80 летию ГНУ НИИ Пчеловодства Россельхозакадемии) / А.П. Савин // Сб. научных работ.- Рыбное Россельхозакадемия, НИИ пчеловодства – 2010. 209-216 с.

[5] Иванов С.Л. Новые масличные растения и возможность введения их в культуру (Ботанический институт им. В.Л. Комарова АН СССР-БИН, Ленинград) / С.Л. Иванов, Н.И. Шарапов // В сб. «Интродукция растений и зеленое строительство Издательство Академии Наук СССР». – 1959. 111-114 с.

© А.П. Савин, 2024